

Leuchtturm-Verlag

TU GRAZ

1

55.322

41

Glamer, A. Melezinek, S. Incecik (Hrsg.)

Engineering Education in the Third Millenium

Band 1

**Referate des 28. Internationalen Symposiums
"Ingenieurpädagogik '99"**

Leuchtturm-Schriftenreihe Ingenieurpädagogik
Herausgegeben von A. Melezinek

Leuchtturm-Schriftenreihe Ingenieurpädagogik

Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. Adolf Melezinek

Band 41

Gülsün Sağlamer, Adolf Melezinek, Selahattin Incecik
(Herausgeber)

**Engineering Education
in the Third Millenium
- Band 1 / Volume 1 -**

Referate des 28. Internationalen Symposiums
"Ingenieurpädagogik '99"

ISSN 0724-8873

Leuchtturm-Verlag

UB-TU GRAZ

+F10352007

UNIVERSITÄRE BAUSTOFFLABORDIDAKTIK FÜR DISSERTANTEN-EXPERIMENTELLE BAUSTOFFLABORARBEIT IM DOKTORATSSTUDIUM DER TECHNISCHEN WISSENSCHAFTEN FÜR BAUINGENIEURE

Josef Richard Skumautz

Institut für Materialprüfung und Baustofftechnologie mit angeschlossener TVFA für
Festigkeits- und Materialprüfung, Fakultät für Bauingenieurwesen Technische Universität
Graz, Austria.

KURZFASSUNG

Basierend auf Erfahrungen im eigenen Studium und persönlichen Verbesserungsgedanken versuche ich in diesem Beitrag, in Anlehnung an den Report „Ein Beitrag zur Baulabordidaktik für Bauingenieure“ beim IGIP Symposium 1998 in Moskau (Skumautz,1998), diesmal ein mögliches brauchbares Modul (Prozentblöcke für den potentiellen gesamten Arbeitsaufwand, Betrachtungen), quasi als Vision, innerhalb des gesamten Spektrums des Doktoratsstudiums der technischen Wissenschaften an der Fakultät für Bauingenieurwesen der Technischen Universität Graz, vorzustellen. Als Adressaten des Studiums definiere ich den einfachen Absolventen unseres Grundstudiums aus Bauingenieurwesen und WI-Bauwesen.

Es ist dies ein Versuch eines Modellentwurfes für das Doktoratsstudium speziell für experimentelle Arbeiten eines Dissertanten im Baustofflabor. Ein Vorschlag auf dem aufbauend jeder neue motivierte Nachwuchswissenschaftler sich freiwillig, im Sinne eines „roten Fadens“, selbst im Rahmen seiner frei gewählten oder zugeteilten Forschungsarbeit bewegen könnte.

EINLEITUNG

Im Beitrag „Bauingenieure der Zukunft – die Zukunft der Bauingenieure“ in der Arbeitsgruppe „Mensch und Technik“ unseres heurigen IGIP-Symposium erläuterte ich das überarbeitete neu definierte Qualifikationsprofil für Wirtschaftsingenieure im Bauwesen (WI-Bauwesen) und Bauingenieure im Grundstudium (10 Semester, Abschluß als Diplom-Ingenieur, entspricht dem Master of Science) an der Technischen Universität Graz. Jeder AbsolventIn dieser Studienrichtungen hat im Anschluß daran die Möglichkeit, sofort oder einige Zeit später mit dazwischenliegender Praxis in das Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften einzusteigen.

Im März 1999 erließ die Studienkommission für das Doktoratsstudiums an der Fakultät für Bauingenieurwesen der TU Graz erstmals einen neuen Studienplan für das Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften (zurzeit gibt es einen Doktoratsstudienplan der für alle Fakultäten Gültigkeit besitzt); der neue Plan befindet sich im Frühjahr 1999 gerade in der gesetzlich vorgesehenen Begutachtungsphase. Stellungnahmen der Vertretungskörper der Wirtschaft und der Wissenschaft werden dabei erwartet, und plangemäß könnte der neue Studienplan im Wintersemester 1999/2000 in Kraft Treten.

Die Motivation für einen Neueinsteiger, dieses Studium zu beginnen ist für die meisten Kollegen der Wunsch nach persönlicher Weiterbildung, vertiefter Spezialisierung und die Aussicht auf einen guten Job. Manche treten diesen Weg auch aus Mangel an Jobs nach dem

Grundstudium an, in Zeiten der allgemeinen Spannung am Arbeitsmarkt ein immer öfter vorkommender Fall.

Der Dokortitel alleine mit dem damit verbundenen möglichen Prestige in unserer Gesellschaft kann heute wohl nicht mehr die alleinige Motivation sein („Titelstudium“) erneut in ein weiteres Studium einzutreten, dabei verliert der Kandidat wertvolle Jahre der Selbstversicherung und Praxiszeiten und nicht jeder kann einen Assistentenjob an einer Universität erlangen. Auch in Österreich ist für eine klassische Grundlaufbahn in der akademischen Lehre und Forschung an einer Universität die Doktorwürde und die damit verbundene Qualifikation eine unumgängliche dienstrechtliche Voraussetzung. Auch ist, wie im internationalen Vergleich üblich, der Nachweis höherer qualifizierter Befähigung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten eine notwendige Bedingung!

STUDIENPLAN DOKTORATSSTUDIUM DER TECHN. WISSENSCHAFTEN (TU,1999)

Dieses Studium soll über die ingenieurwissenschaftliche Berufsvorbildung hinaus der Weiterentwicklung der Befähigung zu selbständiger wissenschaftlicher Arbeit sowie der Heranbildung und Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses dienen.

Zum Doktoratsstudium zugelassen wird jeder Absolvent eines ingenieurwissenschaftlichen Diplomstudiums im Inland und Ausland (Gleichwertigkeit), Erbringer von zusätzlich abgelegter Prüfungen zwecks Erreichung der Gleichwertigkeit und auch Absolventen eines Fachhochschul-Studienganges (für Dipl.-Ing. FH. um 2 Semester verlängertes Doktoratsstudium und Prüfungsaufgaben gemäß Verordnung des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr – BGBl II Nr. 282/1998 - für die Absolventen technischer Richtungen in Grundlagenfächern, fachspezifische Ergänzungsfächer und Vertiefungsfächer, Gesamtstundenumfang 44 Semesterstunden; die Grundlagenfächer gesamt 24 Semesterstunden sind: Mathematik 6-12 Stunden, Physik 4-8 Stunden, Grundlagen Bauwesen und Verkehrsplanung 6-10 Stunden und Mechanik und Festigkeitslehre 4-8 Semesterstunden.).

Das Doktoratsstudium besteht aus einem einzigen Studienabschnitt in der Dauer von 4 bzw. für FH-Absolventen mind. 6 Semester und wird mit dem Rigorosum (das ist die studiumbeschließende mündliche kommissionelle Prüfung vor einem Prüfungssenat; zugelassen ist, wessen Dissertation positiv beurteilt wird; der Prüfungssenat besteht aus dem Studiendekan als Vorsitzenden, dem Betreuer und Erstbegutachter und dem zweiten Beurteiler der Dissertation, alle Mitglieder müssen die *venia docendi* besitzen) formal abgeschlossen.

Abgesehen von den FH-Absolventen sind forschungsrelevante Lehrveranstaltungsprüfungen im Umfang von insgesamt 12 Semesterstunden positiv zu absolvieren. Neu ist die Vorgabe der Absolvierung von mindestens 4 Semesterstunden aus den im Studienplan angeführten Fachbereichen nach fachrelevanten Gesichtspunkten. Die restlichen Stunden können sowohl aus den genannten Tabellenverzeichnissen oder auch aus dem Angebot anderer Fakultäten der TU Graz oder anderer inländischer oder gleichwertiger ausländischer Universitäten gewählt werden. Der Vorsitzende der Doktoratsstudienkommission kann Prüfungen abgelegt an anerkannten postsekundären Bildungseinrichtungen (z.B. Sommerschulen, Spezialkurse), wissenschaftliche Tätigkeiten in Betrieben oder außeruniversitäre Forschungsleistungen einschließlich wissenschaftlicher Publikationen im Ausmaß bis zu 6 Semesterstunden für die geforderten Prüfungsleistungen anrechnen. Ein wichtiger organisatorischer Punkt ist die

Vorwegabklärung der Auswahl der Lehrveranstaltungen im Einvernehmen mit dem Betreuer des Doktoratsstudenten.

Im Rahmen des Doktoratsstudiums ist eine Dissertation abzufassen. Die Ausarbeitung erfolgt unter der individuellen Betreuung durch einen Universitätslehrer.

Die abgeschlossene Dissertation ist beim Studiendekan in vierfacher Ausführung einzureichen, dieser legt sie den beiden Begutachtern (gegenseitige Abstimmung) mit venia zuecks Beurteilung innerhalb von höchstens vier Monaten vor. Positiv beurteilt folgt das Rigorosum. Bei einer positiven Gesamtbeurteilung erfolgt danach die Promotion zum „Doktor der technischen Wissenschaften“ oder auch „Doktorin der technischen Wissenschaften“, in Kurzschreibweise „Dr.techn.“.

Grob und überblicksmäßig versuchte ich zuvor prinzipiell den formalen Aspekt des Doktoratsstudiums aufzuzeigen.

Für einen Betreuer und seinen Dissertanten ist der pädagogische Aspekt des zu definierenden und zu erzielenden Forschungszieles, die Lehrveranstaltungsauswahl im Einvernehmen mit dem Betreuer und die fachliche und menschliche Führung während des gesamten Doktoratsstudiums seitens des Betreuers die bedeutsamste Hauptsache des gemeinsamen Weges, nach dem Motto „Der Weg ist ein Ziel“.

Es stellen diese Punkte aus akademischer Sicht betrachtet die größte Aufgabe und Herausforderung für einen Hochschullehrer dar.

EXPERIMENTELLE DISSERTATIONSARBEIT IM BAUSTOFFLABOR

Dieses Arbeitsfeld ist thematisch in den Baustoffwissenschaften (Werkstoffwissenschaften) beheimatet:

Die Lehre von den Begriffen, von den zur Baustoffherstellung eingesetzten Technologien, vom Verhalten und den Eigenschaften der Baustoffe und auch von ihrer Verarbeitung, ist die Baustofflehre (Skumautz,1998).

Ein wichtiges Teilgebiet stellt die Baustoffprüfung dar, deren Aufgabe insbesondere darin besteht, Prüfverfahren bereitzustellen, die einerseits Aufschluß geben, wie sich die Baustoffe unter verschiedenen Verwendungsbedingungen im Bauwerk verhalten und die damit die Grundlage für eine wirklichkeitsnahe Vorhersage des Bauteilverhaltens bzw. für die Berechnungsverfahren bilden sollen. Andererseits sollen Prüfverfahren auch einen objektiven Vergleich von konkurrierenden Produkten oder die Kontrolle einer gleichbleibenden Qualität mit einfachen Mitteln ermöglichen. Die praktische Baustoffprüfung steht daher immer wieder vor der Frage, welche der beiden Zielsetzungen Vorrang haben soll. Gemeinsam mit dem Baustofftechnologien kann man dann im Einzelfall eine zweckmäßige Vorgangsweise finden. Darüber hinaus müssen die Baustoffkunde und die Baustoffprüfung natürlich auch die wissenschaftliche Basis für die Forschung und Entwicklung in diesem Bereich bereitstellen, und die Ursachen der allzu häufigen und oft recht schwer zu klärenden Bauschäden finden (Skumautz,1998).

Der Bauingenieur als Baustoffwissenschaftler bewegt sich in erster Linie in einem anwendungsorientiertem Forschungsbereich. Die experimentellen Arbeiten im Rahmen der relativ jungen wissenschaftlichen Disziplin „Baustoffkunde und Baustoffprüfung“ ist dem Gegenstand nach ein Teilgebiet der (empirischen) Realwissenschaften, dem Ziel nach primär eine angewandte Wissenschaft und der Methode nach primär eine empirische Wissenschaft (Neuland) und Erfahrungs-Wissenschaft (Experimente). Die Realwissenschaften – oder empirischen Wissenschaften – haben das Ziel Erkenntnisse über die erfahrbare Realität zu

gewinnen. Dazu zählen typischerweise die Naturwissenschaft und die Technik, also das gesamte Bauingenieurwesen.

Ist das Forschungsthema für den Dissertanten einmal klar definiert, eingebettet in die Baustoffwissenschaften und hinsichtlich dessen positioniert und seine Bedeutsamkeit, falls nicht schon bekannt, einmal verständlich erklärt und ergründet, gilt es dann den Stand der Technik zu ergründen. Jetzt kann es sein, damit man diesen auch nachvollziehen kann, daß man eventuell ein persönliches Manko an fachspezifischem Grundwissen nachholen muß. Dies könnte im Rahmen der zu absolvierenden Pflichtlehrveranstaltungen (12 Semesterstunden) erfolgen. Hier kommt es primär auf den Betreuer an, diese Lehrveranstaltungen (LV) zielorientiert, nach der Ergründung des möglichen Bedarfs des Dissertanten, festzulegen. Das Problem ist hier sicherlich, wie meistens im Berufsleben auch, der Zeitfaktor. Denn diese LV werden nicht in jedem Studiensemester abgehalten. Also Selbststudium ist auch hier im Bedarfsfall gefragt.

Als die **wichtigsten Fächer für die Dissertanten** in den Baustoffwissenschaften mit bauingenieurwissenschaftlicher Vorbildung aus dem Grundstudium sind schwerpunktmäßig aus persönlicher Sicht anzuführen (Stundenumfang auch je nach Themenschwerpunkt der Dissertationsarbeit):

Bauchemie (organisch, anorganisch), **höhere Mathematik und Festigkeitslehre, Meßtechnik im Versuchswesen - anwendungsorientiert, Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement für akkreditierte Materialprüfanstalten im Bauwesen.** Gibt es die Möglichkeit einer Mitarbeit durch eine angeschlossene Versuchsanstalt, so ist dies sehr zu empfehlen, denn erst dadurch kann diese Wissenschaft fachspezifisch selbständig erfahren und ergründet werden. Die geschulten psychomotorischen eigenen Fertigkeiten und Fähigkeiten gestatten es dem Dissertanten ein Gefühl für die Probleme der Laborarbeit unmittelbar selbst zu erfahren. Die eigene Forschungsarbeit wird somit durch fachmännisches Wissen befruchtet und die Gefahr der „Verzettelung“ (übersteigerte Genauigkeit in den experimentellen Versuchen und Auswertungen, je nach zu untersuchendem Werkstoff bzw. Baustoff bzw. Bauteil unterschiedlich) wird dadurch im vorhinein ausgeschalten.

Ich kann bzw. möchte, was die Semesterstudentenzahl betrifft, keine Festlegungen treffen, es ist eine Frage der individuellen Situation und des Dissertationsthemas.

Daher möchte ich das komplette Doktoratsstudium mit 100% beziffern und komme aufgrund persönlicher Erfahrungen im experimentellen Doktoratsstudium und dem, was die Intention der Studienkommission in ihrem Doktoratsstudienplan ist, zu folgender prozentueller Aufteilung des Aufwandes, getrennt nach interner Untergliederung der gezielten Forschungsarbeit (Ausgangspunkt meiner Überlegungen ist die termingerechte Forschungsarbeit entweder im Rahmen einer Einbindung in ein nationales oder internationales Forschungsprojekt oder ein Individualstudium; gerade der Kosten- und Zeitfaktor bedingt ein vernünftiges Timemanagement):

In den anfänglichen **20% bis 30%** der zur Verfügung stehenden Zeit liegen folgende Arbeitsschwerpunkte; Intensivste Betreuungsarbeit seitens des Hochschullehrers - dazu gehört Heranführung an wissenschaftliches Arbeiten im Baulabor parallel zum Studium der Literatur passend zum Thema und dem Forschungsziel, und Absolvierung der Pflichtlehrveranstaltungen - Einführung in den Stand der Technik seitens des Betreuers, der in der Regel selbst schon im Forschungsbereich tätig war bzw. Veröffentlichungen zu verzeichnen hat - stetige Diskussionsbereitschaft, um dem überwiegend im Selbststudium tätigen Dissertanten ein Kommunikationspartner zu sein (meistens sind die

Dissertationsthemen dermaßen speziell, daß nur wenige Kollegen informell mithalten können bzw. auch die Zeit, die Geduld bzw. auch das Interesse aufbringen können und wollen zum „Fachsimpeln“ – auch kommt es mitunter vor, daß gerade im experimentellen Sektor widersprüchliche Ergebnisse veröffentlicht wurden und der Dissertant an die Grenze seiner Beurteilungsfähigkeit stößt und Hilfe benötigt). Der Punkt „Kommunikation“ hilft Irrtümer und eventuelle Fehlschlüsse von Anfang an zeitsparend zu verhindern. Diese ersten 30 % sind notwendigerweise als sehr zeit- und energieintensiv anzusehen!

In den weiteren 40% bis 60 % des Gesamtaufwandes fallen die experimentellen Kerntätigkeiten der wissenschaftlichen Arbeit: In dieser weiteren Zeitspanne soll, passend zum gewünschten Untersuchungsproblem, das erforderliche experimentelle Versuchsprogramm vom Dissertanten selbständig erarbeitet werden, vom Betreuer zwischenzeitlich begutachtet und letztendlich umgesetzt werden. Die Umsetzung erfordert eine genaue Bedarfs- und Zeitplanung. Der Bedarf ist hinsichtlich Mannschaft und Versuchseinrichtungen/Messtechnik/Gerätschaft gegeben, auch die Herstellung eventueller Probekörper oder Bauteile ist darin enthalten. Eventuell mögliche statistische Gesichtspunkte hinsichtlich der Auswertung der Versuchsreihen bzw. Versuchsergebnisse fließen hier bereits ein (z.B. Probenanzahl, Parameterstudien usw.). Die ständige begleitende Versuchsauswertung seitens des Dissertanten, mitunter muß man zwischenzeitlich reagieren und das planmäßige Versuchsprogramm modifizieren (quasi eine „Online-Evaluierung“), ist zu berücksichtigen und der Betreuer sollte sein vorhandenes Wissen um Zusammenhänge im Sinne der regelten und geordneten Führung einbringen.

In den verbleibenden 20% bis 30% sind alle Versuchsergebnisse, u.U. auch statistisch, auszuwerten, mit dem Stand der Technik zu vergleichen und die Forschungsergebnisse zielgerecht zu formulieren und zu vernetzen.

Die erzielten Forschungsergebnisse münden an dieser Stelle direkt in die Dissertation, wo diese schriftlich festgelegt und im Vergleich zum schon bereits vorhandenen Wissen im Problemfeld diskutiert bzw. gegenüber gestellt werden sollen. In diesem Prozentblock sind auch erstmalig eigene Veröffentlichungen und Reports zum Thema möglich, und die eigene Teilnahme an Fachkongressen mit eigenen Beiträgen zur Abrundung der persönlichen wissenschaftlichen Ausbildung ist vorteilhaft. Erst die Kommunikation mit dem geeigneten wissenschaftlichen Forum erschließt einem vollends die Welt der Wissenschaft im eigenem Forschungsbereich – und alles kann bzw. weiß man nun auch nicht, dazu ist das spezielle Wissen zu vielseitig und umfangreich.

Nach der positiven Dissertationsbeurteilung erfolgt der Gang zum Rigorosum, in dem man seine Vertrautheit mit dem Fachgebiet gegenüber dem Prüfungssenat noch einmal dokumentiert.

Ist auch dies geschafft, so steht eigentlich der eigenen wissenschaftlichen Laufbahn nichts mehr im Wege, dies ist aber eine Frage der Möglichkeiten.

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorhergehenden Ausführungen sollen als Anhalt für einen möglichen Weg für experimentell tätige Dissertanten im Doktoratsstudium dienen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß die anberaumten 4 Semester zu kurz sind. Als Universitätsassistent mit einem 4 Jahresvertrag (derzeit gültiges Dienstrecht in Österreich) kommt man kaum über die Runden und schafft die Vorgaben nur durch sehr viele Überstunden und persönlichen handwerklichen und manuellen Einsatz im Labor, da wir Hochschullehrer auch zusätzlich Aufgaben in der

Lehre und Verwaltung, dies ist dienstrechtlich in Österreich so verankert, wahrnehmen müssen. Es ist schon ein Unterschied ob man „nur“ Berechnungen am PC (Parameterstudien) anstellen muß, oder ob man im Baulabor Versuchseinrichtungen gestalten und aufbauen muß. Widersprüchliche Ergebnisse und Fehlschläge zerren an der Motivation zum Durchhalten. In Österreich sind alle Assistentenverträge beim Einstieg in die universitäre Laufbahn vereinheitlicht geregelt, es mangelt zur Zeit an der nötigen Flexibilität je nach Bedürfnis – mit einer experimentellen Aufgabenstellung benötigt ein Assistent an den Technischen Universitäten der Zukunft (ein definierter zukünftiger Schwerpunkt liegt in mehr geführter Lehre im Grundstudium, Stichwort „Verschulung“) mindestens 6 Jahre. Er/Sie muß sich ja erst in den Laborbetrieb einarbeiten. Ein außerhalb der Universität stehender Student hat es noch schwerer, selbst zeitgerecht sein Studium mit experimentellen Inhalten zu beenden, ganz abgesehen von den 4-6 Semestern als Zeitvorgabe. Das Problem sind die heute selbstverständlichen Ansprüche an das Niveau einer experimentellen Arbeit und diesbezügliche Aufwendungen kann man nicht durch Diskussion und sonstige Aktionen kompensieren – es ist ein Faktum!

Echte Erkenntnisfortschritte und erprobte Problemlösungen werden nur in Experimenten erzielt, eine bloße Vernetzung des Wissens gemäß dem Selbstverständnis von wissenschaftlicher Arbeit, ist in manchen Fällen eine Sackgasse. Man kann bei genügend intensivem Literaturstudium schon mitunter feststellen, daß sich manche Autoren bereits gegenseitig zitieren.

Abschließend kann ich feststellen, das ein Betreuer einer experimentellen Dissertationsarbeit, zeitlich und energetisch betrachtet, einen enormen Führungsaufwand zu leisten hat – speziell in der Anfangsphase und Endphase eines Doktoratsstudiums. Er hat in der Regel die Rolle einer Schlüsselperson für das Gelingen eines experimentell orientierten Doktoratsstudiums.

LITERATUR

1. TU Graz: 1999, Studienplan für das Doktoratsstudium der technischen Wissenschaften an der Fakultät für Bauingenieurwesen.
2. Skumautz J.R.: 1998, Ein Beitrag zur Baulabordidaktik für Bauingenieure. Tagungsband zum 27. Internationalen Symposiums der Ingenieurpädagogik an der MADI Verkehrswesen-Universität in Moskau, 13.-18. September 1998, Leuchtturm-Verlag, Band 39, S 248-252.